

10.5281/zenodo.13824054

USO DO CEFIDEROCOL COMPARADO À COLISTINA FRENTE A INFECÇÕES POR *Acinetobacter baumannii*

João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Alanna Siqueira Tavares¹; Julyana Alcantara Silva de Araújo¹; Lucca Passaglia Dias¹; Mariana Bodini Angeloni²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A resistência aos antimicrobianos é uma crise global crescente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017 com uma lista de patógenos para os quais são necessários novos agentes antibacterianos eficazes, entre os quais destaca-se *Acinetobacter baumannii*, um importante patógeno nosocomial que causa infecções graves, principalmente em unidades de terapia intensiva, como infecções de corrente sanguínea, infecções relacionadas a cateteres e pneumonia associada à ventilação mecânica. No Brasil, a principal droga de escolha frente a infecções por *A. baumannii* é a colistina (polimixina E), a qual apresenta nefrotoxicidade, o que limita seu uso clínico. Nesse sentido, o uso do cefiderocol, uma nova cefalosporina siderófora, surge como uma alternativa a infecções por *A. baumannii*, por apresentar menos efeitos adversos, entretanto, no Brasil seu uso ainda não foi aprovado pela Anvisa, diferentemente da Europa e EUA. **OBJETIVOS:** Realizar revisão da literatura que compare a eficácia do cefiderocol e da colistina frente a *Acinetobacter baumannii*. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja busca da produção científica foi realizada em periódicos indexados nas base de dados: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2019 a 2024, a partir dos seguintes descritores: “Cefiderocol” AND “Acinetobacter” AND “Drug Resistance, Bacterial” AND “Colistin”. Os critérios de exclusão foram: artigos pagos. Os critérios de inclusão foram: citar a eficácia tanto do uso do cefiderocol quanto da colistina frente a infecções por *A. baumannii*. O total de artigos selecionados foi 10. **RESULTADOS:** Estudos in vitro, realizados nos EUA e Europa indicam que o cefiderocol e a colistina apresentam eficácia semelhante, tendo diferença de até 6%, estando o uso do cefiderocol a frente da colistina. Ademais, observou-se alta taxa de *A. baumannii* resistentes à colistina, os quais foram sensíveis ao cefiderocol. **CONCLUSÃO:** O cefiderocol apresenta-se como uma ferramenta valiosa no combate à *A. baumannii*, apesar de sua eficácia semelhante à colistina, sendo ainda fundamental em casos de *A. baumannii* resistentes a esse antimicrobiano. Sua ampla atividade e menores efeitos adversos o tornam um candidato promissor para o tratamento dessas infecções desafiadoras.

Palavras-chave: Acinetobacter; Cefiderocol; Colistina; Farmacorresistência Bacteriana.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.